

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

OS PROJETOS PARA O MUSEU DE ARTE MODERNA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA: MÁRIO PEDROSA, FRANZ HEEP E OSWALDO BRATKE

*Renato de Andrade Maia Neto**

* Arquiteto. Doutor pela FAU-USP. Instituições onde leciona: Universidade da Cidade de São Paulo e Centro Universitário de Santo André. e-mail: reamaia@terra.com.br

Resumo

Este trabalho apresenta os projetos de Arquitetura e Museologia para o MAC – USP, estudando a relação entre o programa de necessidades e os projetos realizados por Mário Pedrosa, Franz Heep e Oswaldo Bratke entre 1961 e 1963. Analisa também os antecedentes e os fatores, políticos, econômicos e técnicos, que contribuíram para que os projetos fossem ou não realizados.

Palavras-Chave

Arquitetura, Museus, Museu de Arte Contemporânea da USP (MAC-USP).

Abstract

This work presents the projects of Architecture and Museology for the Museum of Contemporary Art of the University of São Paulo MAC-USP, aiming to study the relation between the needs program and the achieved projects presented by Mário Pedrosa, Franz Heep and Oswaldo Bratke from 1961 to 1963. It still analyses previous as well political, economical and technical factors which contributed to the effectiveness or not of these projects.

Key words

Architecture, Museums, Museum of Contemporary Art of the University of São Paulo (MAC-USP).

OS PROJETOS PARA O MUSEU DE ARTE MODERNA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA: MÁRIO PEDROSA, FRANZ HEEP E OSWALDO BRATKE

Mario Pedrosa na direção do MAM (1960/1963)

Mario Pedrosa, ao mesmo tempo militante político de esquerda, museólogo e crítico das artes assumiu a direção do MAM em novembro de 1960. Ele apresentou alternativas para superar a crise do MAM: propôs a Ciccillo, o predidente do MAM, que a Bienal se transformasse em fundação pública, sob a direção do museu, porém com verbas em rubricas próprias, e conseguiu que o então presidente da República, Jânio Quadros, aprovasse o encaminhamento da proposta¹. Ciccillo recebeu bem a sugestão² e decidiu acatá-la, mas transformando a Bienal em fundação privada, da qual assumiu a presidência. Resolveu ainda doar seu acervo particular, acompanhado da coleção conjunta com Yolanda Penteado Matarazzo, para a Universidade de São Paulo (USP), onde imaginava pudesse instalar-se o MAM-SP³. Em carta a Helena Segy, proprietária da Segy Gallery, em Nova York, Pedrosa mencionava o convênio firmado com a USP para a construção de “um prédio novo especial para o museu (projeto já feito), na Cidade Universitária (Pinheiros), que é a Brasília de São Paulo”⁴, comparação que ilustra sua maneira de perceber a dimensão de modernidade desse plano urbanístico, no qual o Museu de Arte Moderna poderia encontrar lugar adequado.

Mudança de guarda: a transferência do acervo para a USP

A transferência da coleção do MAM-SP para a USP foi feita em etapas. Em 15 de janeiro de 1962, Ciccillo Matarazzo e Yolanda Penteado doaram suas coleções particulares para a Universidade de São Paulo⁵, parte da qual foi guardada no MAM-SP, tendo a outra permanecido na residência de Yolanda Penteado. Em janeiro de 1963 efetivou-se a doação, com base em decisão da Assembléia Geral Extraordinária dos sócios do MAM-SP. Retribuindo o gesto, em acontecimento de

¹ O crítico Mario Pedrosa era secretário do Conselho Nacional de Cultura do governo Jânio Quadros.

² PEDROSA, Mario. Depoimento sobre o MAM. In ARANTES, Otilia (org). *Política das Artes. Textos Escolhidos I*. São Paulo: Edusp, 1995. pp.303-304.

³ Ata da Assembléia Geral Extraordinária dos sócios do Museu de Arte Moderna de São Paulo, realizada em 23 de janeiro de 1963. Arquivo Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

⁴ Arquivo MAC-USP – Loc. 10/10.

⁵ Escritura de doação de obras do Sr. Francisco Matarazzo Sobrinho e de Dona Yolanda Penteado à Universidade de São Paulo, com a competente relação dos objetos doados. Arquivo Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

grande repercussão, a Universidade de São Paulo concedeu a Yolanda Penteado o diploma de benemerência e outorgou a Cicillo Matarazzo o título de doutor *honoris causa*, pelo qual foi depois homenageado em cerimônias na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - Fiesp e na Câmara de Vereadores⁶.

O convênio entre o MAM-SP e a USP

Entendimentos entre o então reitor da USP, Antonio Barros de Ulhoa Cintra (1960-63) e o MAM-SP, representado por seu presidente, Francisco Matarazzo Sobrinho, e pelo diretor geral, Mario Pedrosa, deram origem à minuta do convênio para instalação do museu no *campus* da Cidade Universitária “Armando Salles de Oliveira”⁷. A USP cederia, em comodato, terreno e prédio, pelo prazo de 30 anos, renovável, e a escolha da localização dentro do *campus* e o projeto da edificação ficariam a cargo do Fundo de Construção da Cidade Universitária. O convênio estipulava ainda que todas as atividades do museu seriam lá desenvolvidas regulares de extensão universitária, seminários, etc., podendo ainda celebrar acordos individuais com institutos universitários para o desenvolvimento de projetos culturais conjugados. Servidores da Universidade de São Paulo e da Administração Direta seriam postos à disposição do museu, quando solicitados, mediante aprovação do reitor ou da repartição de origem e com a devida autorização governamental.

Documento do MAM intitulado *Histórico de Atividades do Museu*⁸, organizado em itens e, ao que tudo indica, redigido por Mario Pedrosa, em que define as atividades “precípuas” do museu. Conclui: “nossos esforços são contínuos no sentido de fazer do Museu de Arte Moderna de São Paulo um verdadeiro museu, vivo, funcional, útil ao povo e às elites, digno dos foros culturais e civilizados de nossa cidade, êmulo dos grandes museus internacionais”.

Parecer da USP⁹, para instruir o reitor e o conselho universitário sobre a conveniência de tal acordo, sugeria que o museu fizesse uma reestruturação

⁶ O título e o diploma foram entregues, em cerimônia realizada no dia 5 de dezembro de 1963, pelo reitor da USP, Gama e Silva. Arquivo Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo. Pasta n.º 1.208.

⁷ Cartas de Francisco Matarazzo Sobrinho e Mario Pedrosa ao reitor Ulhoa Cintra, encaminhando a minuta de convênio entre a USP e o MAM-SP, datadas de 21 de fevereiro e de 8 de março de 1962, respectivamente. Arquivo Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo, n.º 067.

⁸ Arquivo da Reitoria da USP. Processo n.º 6.085/62, 1962, fls. 7 a 10.

⁹ Parecer sobre a minuta do convênio a ser celebrado com o MAM-SP, assinado por Lourival Gomes Machado, Pedro de Alcântara e Luis Antonio da Gama e Silva e datado de 24 de março de 1962. Arquivo Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

estatutária, para assegurar plena autonomia, em seu campo específico, à direção artística, “*livrando-a de interferências perturbadoras*”. Quais seriam essas reformas estatutárias? Desobrigar a universidade de qualquer condição para aceitar o convênio? Livrar-se de acatar uma indicação para a diretoria? Em verdade, armava-se uma rede para cortar definitivamente algumas das características de funcionamento do museu, em nome da autonomia e contra possíveis “interferências perturbadoras”.

O documento pedia também que o anteprojeto de edificação encaminhado pelo MAM-SP¹⁰ fosse julgado pela consultoria jurídica e pela Comissão dos Fundos para a Construção da Cidade Universitária, após o que deveria integrar o “conjunto museográfico” da Cidade Universitária, em instalações adequadas, devendo o reitor nomear uma comissão permanente, composta por representantes dos Departamentos de Composição e Disciplinas Histórico-Críticas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP - FAUUSP e dos Departamentos de Letras e Filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, com o encargo de examinar e fiscalizar o programa de atividades, e concluía pronunciando-se favoravelmente ao convênio.

No início da década de sessenta, com Brasília recém-inaugurada¹¹ e os ecos do nacional-desenvolvimentismo ainda se fazendo sentir, a universidade tinha um plano urbanístico arrojado para o *campus*, em sintonia com os preceitos modernos da arquitetura e urbanismo da época¹². O objetivo era reunir toda a universidade num só *campus*, “quebrando a compartimentação por faculdades e agrupando em institutos de ensino e pesquisa as cadeiras, disciplinas e laboratórios de um mesmo setor do saber humano, fosse qual fosse sua administração de origem.(...) Cada edifício estaria isolado dos vizinhos, gozando da vida desimpedida, do ar e da luz, louvados pelo urbanismo racionalista”¹³, promovendo contatos e intercâmbios permanentes.

¹⁰ Suponho que o projeto seja o de Frans Heep, que se encontra nos autos do processo que trata do convênio, no Arquivo da Reitoria da USP.

¹¹ Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960.

¹² *O espaço da USP: presente e futuro – Universidade de São Paulo, Prefeitura da Cidade Universitária “Armando Salles de Oliveira”*. São Paulo: Prefeitura, 1985 e SIMÕES, João R. L. *Arquitetura na Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira: o Espaço Construído*. São Paulo: FAUUSP, 1984, pp. 69-79 (dissertação de mestrado).

¹³ “Houve duas tentativas limitadas de urbanização (em São Paulo), baseadas em princípios modernos, que foram realizadas parcialmente: o Parque Ibirapuera (1950/54) e a Cidade Universitária, com a pedra fundamental

Na gestão do reitor Ulhoa Cintra, que pautava seus ideais pela valorização do ensino público, iniciou-se o planejamento e a construção de novas unidades no *campus*. Cintra contava com o apoio do professor Anhaia Mello, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que indicou alguns dos melhores arquitetos de São Paulo para o trabalho¹⁴. Em junho de 1960 foi criado o Fundo para Construção da Cidade Universitária, que assumiu todas as tarefas construtivas e administrativas do empreendimento. Seu primeiro diretor executivo, Paulo de Camargo Almeida, que tinha afinidades ideológicas com Mário Pedrosa e era professor da Escola de Engenharia de São Carlos e ex-presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) em São Paulo, formou uma equipe com visão inovadora do espaço físico e social da USP. Os recursos para as obras e os projetos seriam garantidos pelo Plano de Ação do governo Carvalho Pinto (1959-1962)¹⁵.

Em documento que elaborou, Mario Pedrosa juntamente com Paulo de Camargo procurou chegar a um consenso quanto à localização e à arquitetura do MAM, e fez uma análise crítica sobre a concentração dos museus da USP numa única área, a chamada Praça dos Museus¹⁶, defendendo a idéia de que o MAM se localizasse no *core* da Cidade Universitária. Para detalhar sua concepção, redigiu o *Parecer Sobre o Core da Cidade Universitária*¹⁷, onde expôs suas idéias sobre a configuração de uma grande praça cívica, o coração da universidade, onde ficariam Reitoria, Aula Magna, Biblioteca Central e Museu de Arte Moderna, preenchendo de sentido o conjunto urbanístico.

assentada em 1949.” BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1999, 3.ª ed., p. 333.

¹⁴ Idem. SIMÕES, João R. L. *Arquitetura na Cidade Universitária Armando Salles Oliveira: o Espaço Construído*. São Paulo: FAUUSP, 1984, p. 72. O planejamento do espaço físico da USP, a cargo do Fundo de Construção da Cidade Universitária, representaria, na década de 60, o maior canteiro de obras do país depois de Brasília e reuniria, em uma grande “obra coletiva”, os arquitetos Villanova Artigas, Eduardo Knese de Mello, Rino Levi, Roberto Cerqueira César, Oswaldo Bratke, Eduardo Corona, Ícaro de Castro Mello, Paulo Mendes da Rocha, Carlos Barjas Millan, Pedro Paulo Saraiva, Rodolfo Ortemblad Filho, Joaquim Guedes, Rubens C. Viana, Zenon Lotufo, Julio Neves, Luiz C. Antony, o engenheiro Roberto C. Mange, e outros. Sob a coordenação de Paulo de Camargo e Almeida e de Anhaia Mello, e com a aprovação do reitor Ulhoa Cintra, o grupo buscava transformar a Cidade Universitária “não mais um lugar de ciência e cultura”, mas em um lugar que assinalasse uma “*idéia arquitetônica nova*”.

¹⁵ Idem. “Paulo de Camargo e Almeida foi professor da Escola de Engenharia de São Carlos e ex-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, em São Paulo. Sua equipe veio favorecer uma visão inovadora do espaço físico e social da USP. O Plano de Ação do governo Carvalho Pinto (1959-1962)

garantia os recursos para o desenvolvimento de obras e projetos, paralelamente aos esforços dos cientistas e educadores pela autonomia e qualificação da escola pública.” In *O Espaço da USP: Presente e Futuro – Universidade de São Paulo, Prefeitura da Cidade Universitária “Armando Salles de Oliveira”*. São Paulo: Prefeitura, 1985, p. 50.

¹⁶ *Sobre os Museus na Cidade Universitária*. Arquivo MAC-USP.

¹⁷ PEDROSA, Mario. *Parecer sobre o core da Cidade Universitária*. Arquivo MAC-USP. Loc. 10/10

Em carta a Pedrosa, Paulo de Camargo dizia que o Conselho do Fundo de Construção da Cidade Universitária indicara o arquiteto Oswaldo Bratke para elaborar os projetos dos vários museus da Praça dos Museus. É interessante observar que o texto de Pedrosa acima citado direcionou o trabalho do arquiteto, o qual só iniciou os estudos preliminares e de volumetria do core da Cidade Universitária a partir dele.¹⁸

Estudo preliminar de Franz Heep para o MAM-USP

O estudo preliminar para o MAM-USP, feito pelo arquiteto Franz Heep¹⁹, que desenvolveu o programa em três setores de atividades, propunha uma volumetria que privilegiava a horizontalidade.

¹⁸ SEGAWA, Hugo e MAZZA, Guilherme Dourado. *Oswaldo Arthur Bratke*. São Paulo: Pró-Editores, 1997, pp. 228/33.

¹⁹ Em carta a Mário Pedrosa, de 13 de março de 1962, Heep encaminha as plantas esquemáticas do projeto do Museu de Arte Moderna “nos Campos da Cidade Universitária (sic)”, mas diz que lhe foi dado um prazo muito curto para aprofundar seu projeto arquitetônico. Afirma que manteve, na medida do possível, a idéia de Mario Pedrosa quanto ao esquema espacial, procurando adaptar ao terreno o programa do museu. Conservou “também os espaços internos, suas relações com as dependências do Museu e da Escola, separados, contudo ligados, conforme desejava [Mario Pedrosa], de modo a permitir que isso forme um complexo, ao mesmo tempo de exposição, de ensino, de contemplação íntima das obras, de repouso ou de conversação nos jardins, etc.”. Acatou também a idéia de Pedrosa sobre uma entrada principal dando diretamente para um *hall* e para o jardim. Cópia heliográfica desse projeto encontra-se no processo que trata do convênio entre o MAM e a USP. Arquivo da Reitoria da USP. Adolf Franz Heep (1902-1978) era alemão (segundo Yves Bruand) e tcheco (segundo Hugo Segawa), e estudou em Frankfurt com Walter Gropius e Adolf Meyer. Na França, entre 1938 e 1943, trabalhou com Le Corbusier e Jean Ginsberg, e em São Paulo, com Jaques Pilon e Henrique Mindlin. Abriu seu próprio escritório em 1950, foi professor de projeto de arquitetura do Mackenzie, e entre suas principais obras destacam-

O prédio parece não tocar o solo, um sócolo²⁰ recuado, efeito obtido pelo recuo na base em relação ao volume maior superior, dando a impressão de a edificação flutuar, pousada suavemente no chão. Na planta, podemos identificar o bloco I, uma forma quadrada, em dois lados da qual se enfileiram as salas para exposições de pintura, posicionadas no eixo norte-sul, dando o lado maior das galerias para um jardim interno, com pé-direito duplo de aproximadamente seis metros. Os lados que dão para oeste e leste, interna e externamente, são de “dupla pele”, caixilhos de vidro e *brises-soleil*. As salas são cortadas por um largo corredor destinado a exposições de gravura. Nas extremidades ficam os sanitários, masculino e feminino. Chega-se à entrada principal por um pequeno lance de escadas. Há uma baia para acesso de automóveis, afastada do meio-fio, para embarque e desembarque de visitantes, mas não foi previsto um pátio de estacionamento de veículos.

A recepção, no *hall* de entrada, tem vista para o jardim interno. Do lado oposto situa-se uma *loggia* de esculturas, cuja cobertura compõe-se de quatro lajes em arco, de igual tamanho, em possível citação à obra de Afonso Reidy, solução também adotada por Vilanova Artigas, na Estação Rodoviária de Londrina (1950) e em projeto de residência para Ciccillo Matarazzo (1949). Atrás do *hall* há um

se o edifício Itália (1956), no centro da cidade, e a Igreja São Domingos (1953), em Perdizes. In SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil: 1900-1990*. São Paulo: Edusp, 1999, p. 236. BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1999, 3.ª ed., p. 267.

²⁰ Barra impermeabilizada de proteção da alvenaria contra respingos, ao nível do chão, com aproximadamente 60 cm de altura. In RIPPER, Ernesto. *Como Evitar Erros na Construção*. São Paulo: Pini, 1984, pp. 46-47.

mezanino, com escadas laterais, onde fica a galeria de arquitetura, teatro, música e pintura. A estrutura é em pórticos, com iluminação zenital em módulos. Na fachada sul, por não haver incidência direta de sol, dispensaram-se *brises*. Os caixilhos posicionam-se no sentido norte/sul das galerias e do *hall* e da *loggia* de esculturas, alternados por paredes cegas, e vão do piso ao teto, em faixas de alinhamento, criando movimento, ao passo que no bloco II o caixilho é corrido e alto. O volume ao lado, o bloco III, tem uma empena cega.

À esquerda, para quem olha a entrada do museu, encontra-se o espaço para refeições e, ao lado, um pequeno auditório com capacidade para 100 pessoas. Ladeando esses espaços, há corredores de acesso ao bloco II de atividades, formado por cinco edificações isoladas, que dão para jardins internos. São volumes de iguais dimensões, no eixo norte/sul, em forma de H, comunicando-se dois a dois por passagem coberta. A quebra do ritmo de volumetria fica por conta do grande auditório, para 600 pessoas, em forma de concha.

As salas de administração situam-se na primeira edificação, seguindo o eixo norte/sul; esta, por meio de um corredor coberto, onde estão os sanitários, liga-se a uma segunda edificação, onde ficam arquivo e biblioteca. Na seqüência está o grande auditório, uma edificação para reserva técnica e outra para oficinas e recepção de obras.

O bloco III, com dois pavimentos, abriga o Instituto de Artes. No térreo estão as salas para cursos de História da Arte, salas de iniciação de adultos e crianças, refeitório, laboratório fotográfico, sala de estudantes, depósitos, zeladoria e casa de máquinas. No pavimento superior ficam os setores de comunicação visual, desenho industrial e teoria da informação, com salas para cursos e ateliês.

MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO
FRANZ A. HEEP - ARQUITETO
SÃO PAULO, 1 DE MARÇO DE 1962

Quando o convênio entre o MAM e a USP já estava encaminhado, Pedrosa começou a trabalhar pela realização de um leilão de obras de arte, com o objetivo de levantar fundos para as instalações da nova sede na Cidade Universitária, e fez contatos com colecionadores em busca de doações.

Embora Pedrosa sugerisse em suas cartas que o projeto do museu já estava pronto, na realidade havia apenas um estudo preliminar de Frans Heep. Com a afirmação, procurava dar a idéia de que as coisas estavam bem encaminhadas e inspirar confiança em seus interlocutores. Bom vendedor, citava o nome de colecionadores internacionais ilustres entre os doadores de obras, para reforçar o pedido. Envolveu-se numa névoa enganosa, em que o desejo encobriu a percepção da realidade. Não apelou para “o oxigênio das simpatias populares” – seu apelo para a salvação do museu endereçava-se às elites nacionais e internacionais, que também não corresponderam a seus anseios, agitadas que estavam com a situação política, procurando afastar a ameaça de um governo de esquerda no país.

Um lugar para o MAM-SP na Cidade Universitária

Dali em diante o estudo de Heep não seria mais mencionado na correspondência entre Pedrosa e Paulo de Camargo. Quais teriam sido os motivos para que fosse alijado do processo? A necessidade de coerência no conjunto urbanístico do *core* da Cidade Universitária? A escolha, pelo Conselho do Fundo de Construção da Cidade Universitária, do nome do arquiteto Oswaldo Bratke para realizar a tarefa e posteriormente integrar o projeto de Heep? Ou algum impedimento de ordem pessoal? As questões permanecem sem resposta.

Paulo de Camargo solicitou a opinião de Pedrosa sobre os museus da USP. Enviou-lhe plantas do *campus*, onde se situavam os diversos setores, “nos quais se agrupam atividades afins, independentemente de escolas ou faculdades”. O setor 13, que ele denominou Centro Cultural, e ao qual posteriormente Mario Pedrosa vai se referir como o *core*, compreendia Centro de Convivência Geral, Cinema de Arte, Biblioteca Central, Anfiteatro de Aulas Magnas, dependências do Gabinete do Reitor e do Conselho Universitário (o conjunto de museus da universidade vinha assinalado no setor 12). Nos diversos conjuntos previam-se museus didáticos, “como, por exemplo, nos Departamentos de Antropologia e Sociologia, Geologia, Anatomia, etc.”. Os setores 16 e 17 correspondiam, respectivamente, ao Instituto Butantã e à Escola de Polícia, com museus previstos para cada um deles, cujos projetos e obras estavam a cargo do Fundo de Construção da Cidade Universitária. Em sua carta, Paulo de Camargo registrava que o Conselho Administrativo do Fundo indicara o arquiteto Oswaldo Bratke para, em conjunto com ele, projetar os conjuntos de museus da universidade²¹.

Em resposta, Mario Pedrosa fez considerações sobre o planejamento, especialmente em relação aos museus da USP²², pedindo esclarecimentos quanto ao número exato de museus previstos e suas diversas categorias e especializações, bem como sobre a existência de “museus didáticos” para alguns departamentos. Indagava se os museus previstos já contavam com coleções para abrigar e concluía que “é princípio básico, elementar, de museologia que

²¹ Carta datada de 3 de maio de 1962. Arquivo MAC- USP – Loc. 10/10.

²² Considerações sobre os museus da Cidade Universitária. Carta a Paulo de Almeida, datada de 14 de maio de 1962. Arquivo MAC-USP – Loc. 10/10.

não se deve construir qualquer unidade, por mais simples que seja, antes de se saber o que vai conservar e abrigar”. Sugeriu que os museus didáticos ou especiais poderiam ficar instalados nas faculdades correspondentes, destinados que eram, em princípio, a estudantes e professores, não se misturando de forma promíscua com outras coleções de caráter científico diverso, “para não embaralhar as questões e ensinamentos na mente dos estudantes ou pessoas que os visitam para estudo”.

51

Planta Geral da Cidade Universitária "Armando Salles Oliveira". Projeto: Escritório Técnico do Fundo de Construção Civil da Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira. 1962 (Fonte: João Roberto Leme Simões, Arquitetura na Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira". O Espaço Construído. São Paulo. FAUUSP. 1984. Tese de mestrado, p. 73).

C U A S O

CIDADE UNIVERSITÁRIA
ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA
PLANTA GERAL DA GLEBA 1:4000

O

ARQUITETO: TÉCNICO DE P. S. G. V. A. S. O

1962

Na opinião de Pedrosa, portanto, não se deveriam reunir museus tão diferentes como o do Instituto Butantã e o da Escola de Polícia, ou museus didáticos de conteúdos diversos como os de Antropologia e Sociologia, Anatomia, Geologia ou da Indústria, conforme indica a planta, nos setores 16 e 17. Defendia que se dividissem os museus em três ou quatro grandes categorias – por exemplo, o Museu de História abrigaria as coleções de Arqueologia e Etnologia, devendo situar-se na proximidade de áreas afins (assinala os setores números 24, 23 e 21, dentro da área maior, marcada como setor 7), incluindo a Sociologia, como

“parte integrante que é das ciências do homem”; o Museu de Ciências Naturais poderia localizar-se próximo aos “setores números 22, 13, 12, etc., encravados na área assinalada em vermelho como setores 5, 10 e 7”. O setor 13 destinar-se-ia ao Centro de Cultura da Universidade e o setor 12 ao conjunto de museus da universidade. A construção indicada como Cinema de Arte, na planta situada na área 13, deveria estar dentro do setor 4 (convivência social, centro comercial, hotel, etc.).

Pedrosa considerava que o Museu de Arte Moderna, pela natureza mesma de suas funções, deveria localizar-se na área 12, setor 5 (o *core* da cidade), e assim justifica sua posição: “Ora, o museu, por suas funções precípuas, é o maior centro de experiências e pesquisas culturais e artísticas que se conhece, pois constituído de um conjunto de atividades culturais e artísticas as mais gerais e universais. O museu deve comportar, além de salas de exposições, de aulas, de pesquisas em todos os domínios artísticos, também um setor cinematográfico. (...) O museu é a casa adequada para tais atividades e, sendo a organização do gênero mais aberta, poderá, mais facilmente, manter e ampliar um programa cultural e artístico no domínio do cinema que uma simples sala de projeções, por mais adequada e ambiciosa que seja”²³.

Por fim, Mário Pedrosa destacou a importância dos modernos museus de arte, no sentido de estimular uma educação mais participativa e não passiva, como a dos livros, conferências, cinema e televisão. Concluindo, ponderou que no setor 12 não deveria estar “situado um conjunto de museus, mas apenas um museu universal, dinâmico, moderno, destinado à arte contemporânea, sob todas as suas modalidades, que atuaria como museu-acervo e museu instituto de arte, educando e comovendo o grande público e servindo e formando um público restrito, especializado”. Tal museu deveria situar-se no *core* da Cidade Universitária, integrando o complexo²⁴.

O movimento seguinte de Mário Pedrosa será encaminhar a Ulhoa Cintra cópia da carta que enviou a Oscar Niemeyer, propondo-lhe a criação do Museu Documental Pedagógico em Brasília, idéia que, como vimos, acreditava ser “bem

²³ Idem, nota 50.

²⁴ Cópias desse parecer sobre os problemas dos museus da USP foram enviadas ao reitor, Ulhoa Cintra, ao arquiteto Oswaldo Bratke e ao jornalista Julio de Mesquita Neto. Arquivo MAC-USP – Loc. 10/10.

aplicável à Cidade Universitária”²⁵. Seu *Parecer Sobre os Problemas dos Museus da USP* deixava de conceituar com mais profundidade o *core* e o Museu de Arte Moderna dentro desse complexo, detalhados em seu texto seminal *Parecer Sobre o Core da Cidade Universitária* (o arquiteto Paulo de Camargo referir-se-á sempre a esse conjunto como Centro Cultural)²⁶. O projeto do *core* integrava-se ao projeto do Centro de Convivência, desenvolvido pelo arquiteto Rino Levi na mesma época²⁷, que incluía restaurante, centro comercial, estação rodoviária, centro de saúde, hotel, serviço social e posto de gasolina.

O core da Cidade Universitária²⁸

Mario Pedrosa propôs um plano ambicioso para o coração da universidade, que corporificava uma idéia-síntese ao juntar, no mesmo espaço físico privilegiado (o *core*), as atividades que, como mencionamos nas páginas 11,12 e 13, reputava essenciais. Sua idéia era a de uma totalidade dinâmica, viva, de um centro cívico, cultural, artístico e recreativo, socialmente atrativo, em que nenhuma das atividades se destacasse “individualmente isolada das outras” e onde todas dialogassem permanentemente. Nesse sentido, propôs um organograma integrado de funcionamento das atividades desse centro, estimulado a formulá-lo pelo ideal de encontrar solução definitiva para os problemas do museu.

Mario Pedrosa entendia o *core* como uma grande praça cívica, que se distinguiria “pela homogeneidade social a que se destina”. O crítico considerava “capital” a distinção entre o *core* da universidade, delimitado “por unidades arquitetônicas de destinação pública”, e outros, nos quais agregar-se-iam funções públicas e privadas, fosse em uma cidade, uma aldeia ou um bairro: seria uma homogeneidade social de finalidade e destinação pública, e não de classe social. A volumetria arquitetônica resultaria da materialização dessa inter-relação dinâmica das atividades e do espaço, “num diálogo permanente”.

²⁵ A carta a Ulhoa Cintra é de 5 de julho de 1962, cópia daquela que enviou a Oscar Niemeyer, em 24 de julho de 1958. Mario Pedrosa sugere ao arquiteto a construção de um museu documental pedagógico, com reproduções, por todos os meios técnicos disponíveis, das obras-primas da história da arte, desde as cavernas até nossos dias. Arquivo MAC-USP – Loc. 10/10.

²⁶ Cartas de Paulo de Camargo e Almeida, convocando Mário Pedrosa para reuniões, datadas de 5 e 14 de novembro e 1.º de dezembro de 1962. Arquivo MAC-USP- Loc. 10/10.

²⁷ ANELLI, Renato; GUERRA, Abílio e KON, Nelson. *Rino Levi: Arquitetura e Cidade*. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2001, pp. 206-230.

²⁸ *Parecer Sobre o Core da Cidade Universitária*, datado de 14 de novembro de 1962. Arquivo MAC-USP.

Atividades formativas no *core*²⁹

No *core* predominariam fatores de natureza cultural e lá se instalaria o museu de arte, que, por ter mais força de atração sobre o público, criaria e acentuaria esse espaço, dando um caráter ecumênico à universidade. Pedrosa assim caracterizava as atividades que o comporiam:

Na Reitoria, o centro de poder da universidade, ficaria o anfiteatro para aulas magnas, a sede solene, externa ao Conselho Universitário, e o centro de coordenação das atividades culturais gerais e externas, destinado a atuar sobre o público ou a representar o pensamento coletivo da universidade nos campos educacional pedagógico, museográfico, de comunicação audiovisual, recreativo-cultural, de educação física e desportiva e editorial e de publicações. O centro teria funções apenas aconselhadoras e consultivas, e ao seu lado ficariam as comissões culturais específicas, para estudo dos problemas comuns e para o bom entrosamento das atividades e serviços: bibliotecária, museográfica, de comunicação audiovisual, recreativa e cultural, de artes e esportes.

Fora do *core* situar-se-ia a prefeitura da Cidade Universitária, que englobaria manutenção (restaurante, comércio, fornecimentos); abastecimento (água, luz, energia, esgoto); conservação (oficinas de reparação, parques, jardins, limpeza pública); centro de saúde (assistência médica e dentária, pronto-socorro); comunicações e transportes (correio, telégrafo, transporte).

A biblioteca central sediaria as atividades puramente intelectuais, concentrando todos os conhecimentos disponíveis na universidade e em seus institutos. Anexa a ela estaria a faculdade de Biblioteconomia, em intercâmbio nacional e internacional com seus congêneres e, ao seu lado, a imprensa universitária.

A localização do museu no *core* seria decisiva, dada a importância de suas funções culturais e artísticas e seu papel social e mesmo recreativo, como “o maior centro de experiências, pesquisas culturais e artísticas que se conhece na civilização contemporânea”. Pedrosa mencionava também a tarefa educacional como uma das funções do Museu de Arte Moderna, que utilizaria técnicas

²⁹ Todas as citações de Pedrosa referentes ao *core* da Cidade Universitária, aqui reproduzidas e comentadas, foram retiradas do seu *Parecer sobre o core da Cidade Universitária*, datado de 14 de novembro de 1962. Arquivo MAC-USP.

pedagógicas direcionadas a um processo de aprendizado visual “ativo, prático, que só a técnica do museu oferece”. Nesse papel educador, o museu poria em primeiro plano a presentificação, contato direto do público com as obras de arte, privilegiando a experiência sensorial, e depois as teorias e explicações intelectuais ou conceituais.

Museu e formação artística

O museu deveria prever um departamento destinado ao aprendizado e à formação profissional no plano artístico, com curso de iniciação artística, razão pela qual Pedrosa acreditava ser conveniente que o instituto da arte ali se localizasse. Uma escola profissional para artífices, artistas, decoradores e até engenheiros deveria perseguir a apresentação das obras, a museografia, a apresentação gráfica e a teoria da comunicação, e o aprendizado aconteceria em contato freqüente com as obras. O instituto de arte seria, pois, o instrumento da formação histórica do estudante, somando à história da arte outras esferas da produção artística, como arquitetura, música e teatro, que permitissem entender o *Zeitgeist*, o espírito do tempo. Como, em sua opinião, todas as civilizações produziram obras-primas e não se devesse privilegiar nenhum momento específico do passado, concluía que, “o homem moderno participa do mesmo drama criador dos homens de outras eras, e vive de mitos e motivações semelhantes aos do passado”.

O Parecer sobre o core redescoberto e os estudos do arquiteto Oswaldo Bratke

Esquecido por muitos anos, o *Parecer* foi publicado pela primeira vez na íntegra em 2001³⁰, trazendo à tona a questão cultural inserida no planejamento da Universidade de São Paulo. Dois artigos críticos procuraram avaliar sua importância: um de Aracy Amaral e o outro de Hugo Segawa e Guilherme Mazza Dourado.

Aracy Amaral, apropriadamente, destacava a divulgação do texto de Pedrosa e lembrava que, passados tantos anos, o MAC ainda não tinha instalações adequadas. Ao mencionar as circunstâncias que “ajudam a explicar o súbito

³⁰ “Parecer sobre o core da Cidade Universitária”. *Risco*, n.º 1, pp.69-76, Escola de Engenharia de São Carlos, julho-dezembro de 2003. Em depoimento de 10 de julho de 2004, Ana Mae Barbosa afirmou que, em sua gestão, publicara o documento num boletim do MAC, que não foi possível localizar no Arquivo do MAC-USP.

envolvimento de Mario Pedrosa com o projeto de edificação da Cidade Universitária”, enfatizava a generosidade de Francisco Matarazzo Sobrinho ao doar sua coleção para a universidade e apontava aspectos da idéia do *core* da USP, valorizando a coleção acima de quaisquer outras atividades do museu mencionadas no texto – sequer se refere às funções do museu como um lugar vivo, de pesquisa da arte contemporânea, estimulador do fazer artístico, multidisciplinar. A questão deve ter passado despercebida à historiadora, na época envolvida em pesquisa sobre o acervo e fazendo gestões para transferir o MAC para a Cidade Universitária³¹.

O artigo de Hugo Segawa e Guilherme Mazza Dourado, na mesma publicação³², tem o mérito de trazer a público esse texto “iluminado”, no dizer de Aracy do Amaral, e de situá-lo no contexto da época em que foi elaborado. Faz referência a projetos e iniciativas frustradas, concebidas “pelas várias administrações que se responsabilizaram pelo planejamento do *campus* e de seus edifícios”, que nunca chegaram a ser implantadas de forma integral, “perdendo-se ao longo do tempo”³³. O artigo menciona também aspectos do *Parecer* de Pedrosa ligados à conceituação da configuração do espaço físico do *core*, que vai ser a base para os estudos do arquiteto Oswaldo Bratke, mas não se detém na análise das atividades propostas, principalmente em relação ao museu, que o texto trata detalhadamente, para realçar o esquematismo do conceito de *homogeneidade social e cultural* na comunidade universitária. Os autores questionam a argumentação de Pedrosa, como se esta contaminasse de idealismo o documento, e tomam a parte pelo todo, na tentativa de valorizar a experiência de desenhar espaços e a sensibilidade que Oswaldo Bratke sem dúvida possuía.

³¹ Aracy Amaral é historiadora e crítica de arte, pesquisadora e divulgadora da obra de Mario Pedrosa como crítico de arte. Foi diretora da Pinacoteca do Estado de São Paulo (1975-1979), dirigiu o MAC-USP de 7 de dezembro de 1982 a 20 de novembro de 1986 e escreveu “História de uma coleção”. In *Museu de Arte Contemporânea da USP: perfil de um acervo*. São Paulo: Technit, 1988. Editou no MAC: ISMAEL Nery: 50 anos depois. São Paulo: MACUSP, 1984. DESENHOS de Di Cavalcanti na coleção do MAC. São Paulo: MACUSP, 1985.

AMARAL, Aracy (apres.). *Waldemar Cordeiro: uma aventura da razão*. São Paulo: MACUSP, 1986.

AMARAL, Aracy (org.). *Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo: perfil de um acervo*. São Paulo: MACUSP, 1988.

³² Revista *Risco*, n.º 1, pp.65-68, Escola de Engenharia de São Carlos, julho-dezembro de 2003.

³³ AMARAL, Aracy. “Mario Pedrosa e a Cidade Universitária”. *Risco*, n.º 1, pp.61-76, Escola de Engenharia de São Carlos, julho-dezembro de 2003.

croquis de Oswaldo Bratke para o Core USP

O projeto foi uma utopia³⁴ necessária, como muito apropriadamente destacou Aracy Amaral. Acredito a proposta de Pedrosa, antecedendo o projeto de Bratke, dá-lhe substância e sentido. É bem verdade que o *Parecer* não contém a precisão conceitual que exigimos hoje, o que facilita os questionamentos. Entendo que a expressão *homogeneidade social*, como colocada no texto, refere-se à destinação pública, ao uso coletivo, à finalidade social, em contraposição a outros *cores* de uso privado, comercial ou semipúblico.

Os dois textos aqui mencionados alimentam-se do *Parecer* naquilo em que este reforça suas crenças. Aracy Amaral o utilizou para realçar a necessidade de um espaço digno para abrigar a coleção de Ciccillo Matarazzo e Yolanda Penteadó,

³⁴ Entendo utopia no sentido que lhe dá Antônio Medina Rodrigues: “Uma utopia é um sistema de crenças cuja realização efetiva se coloca sempre além do presente. Sua veracidade não pode ser imediatamente comprovada e talvez nem se comprove no futuro. A estrutura da utopia é idealismo puro, sua aceitação depende de uma credibilidade e de uma esperança muito fundas. É certo que uma utopia tem sua racionalidade, sua lógica, sua probabilidade, e é por isso que seus seguidores realmente acreditam nela. Mas o valor da utopia não está na maior ou menor probabilidade de realização. É um valor ético: qualifica a pessoa que nela acredita e dá certa dignidade à vida. Por outro lado, as utopias podem acarretar, ao longo de nossa vida, uma grande decepção, à medida que vamos aceitando as premissas do realismo”. In RODRIGUES, Antonio Medina. *As Utopias Gregas*. São Paulo: Brasiliense, 1988 p. 18.

No passado recente, a idéia de utopia vinculava-se, com muita freqüência, à construção de uma sociedade socialista ou comunista.

e Segawa/Mazza, para dar brilho ao arquiteto Oswaldo Bratke. A História é uma construção que se faz a partir de indagações do presente, em função de acontecimentos passados e de todos os fatores que influíram para que os fatos acontecessem de determinada maneira – os autores citados procuram uma história no condicional, de possibilidades que não vingaram. O fato, no entanto, é que a correlação de forças naquele momento, dentro e fora da universidade, foi desfavorável à proposta Pedrosa/Bratke, mas, ao buscar uma coerência conceitual para o *core* e traçar as bases programáticas para o Museu de Arte da USP, Mário Pedrosa lançou uma semente para o futuro. Resta-nos perguntar por que razão esse documento ficou esquecido por tantos anos. Por que teria ocorrido esse apagamento de memória, na história do MAC? Por que o texto não apareceu na coletânea de artigos de Mário Pedrosa, cuidadosamente organizada por Otília Arantes?³⁵

Mário Pedrosa angustiava-se com as dificuldades financeiras do MAM e as alternativas postas em jogo³⁶. Nenhum empresário individualmente ou grupo da iniciativa privada pôde, em tempo, assumir o museu e cuidar da integridade de sua coleção. Pedrosa não foi apenas o gerente da transferência do MAM para a USP – empenhou-se de corpo e alma para defender seus ideais de um museu de arte vivo, experimental, que visasse à educação do povo, lugar de síntese, onde o visitante fosse levado “*a perceber, direta e indiretamente, tudo: quadro, escultura, gravura, espaço, cor, arquitetura*”³⁷. O crítico, além de ter consciência do poder de arregimentação intelectual desse valioso conjunto de arte moderna, provavelmente esperava a indicação de seu nome para a direção do novo museu de arte, o que explicaria seu empenho em viabilizar o convênio com a USP.

³⁵ Otília Arantes, em correspondência com o autor (08/03/2005), esclarece que: “ele foi publicado sim, GAM de março de 1967 - quando a Aracy me telefonou dizendo que ela e o Hugo tinham descoberto o texto, eu lhe informei, e disse que não só o conhecia, mas que ele está incluído nos 12 volumes de textos pesquisados por mim e depositados há mais de 20 anos no próprio MAC, no IEB, no CEAC, depois transferido para o Centro Mario Shemberg (2ª parte do vol.4) Infelizmente não incluí na seleção que fui obrigada a fazer ao publicar as coletâneas da EDUSP. Quem tinha também o texto, passado por mim, e utilizava há muitos anos no curso que dava no Parque Lage, era a Lígia Pape”.

³⁶ Em 1960, Mário Pedrosa esperava que se encontrasse um patrocinador para o MAM. Pensou-se no jornal o *Estado de S. Paulo*, que não aceitou. Consultado, o empresário Luis Eulálio Bueno Vidigal (dono da Cobrasma), disse que só aceitaria depois de ouvir Assis Chateaubriand. Este, por sua vez, sugeriu que Vidigal assumisse, desde que Mário Pedrosa não fosse diretor. In AMARAL, Aracy (org). *Museu de Arte Contemporânea: perfil de um acervo*. São Paulo: Technit, 1988, p. 30.

³⁷ PEDROSA, Mário. “Museu: Instrumento de Síntese”. In ARANTES, Otília (org.). *Política nas Artes*. São Paulo: Edusp, 1995, p. 298.

Referências bibliográficas

Livros:

AMARAL, Aracy (org). *Museu de Arte Contemporânea: perfil de um acervo*. São Paulo: Technit, 1988, p. 30.

ANELLI, Renato; GUERRA, Abílio e KON, Nelson. *Rino Levi: Arquitetura e Cidade*. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2001, pp. 206-230.

BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1999, 3.^a ed., pp. 267/333.

RODRIGUES, Antonio Medina. *As Utopias Gregas*. São Paulo: Brasiliense, 1988 p. 18.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil: 1900-1990*. São Paulo: Edusp, 1999, p. 236.

SEGAWA, Hugo e MAZZA, Guilherme Dourado. *Oswaldo Arthur Bratke*. São Paulo: Pró-Editores, 1997, pp. 228/33.

SIMÕES, João R. L. *Arquitetura na Cidade Universitária Armando Salles Oliveira: o Espaço Construído*. São Paulo: FAUUSP, 1984, p. 72.

Capítulos de livros, verbetes e artigos em coletâneas:

PEDROSA, Mario. Depoimento sobre o MAM. In ARANTES, Otilia (org). *Política das Artes. Textos Escolhidos I*. São Paulo: Edusp, 1995. pp.303-304.

PEDROSA, Mario. "Museu: Instrumento de Síntese". In ARANTES, Otilia (org.). *Política nas Artes*. São Paulo: Edusp, 1995, p. 298.

Dissertação de mestrado:

O espaço da USP: presente e futuro – Universidade de São Paulo, Prefeitura da Cidade Universitária "Armando Salles de Oliveira". São Paulo: Prefeitura, 1985 e
SIMÕES, João R. L. *Arquitetura na Cidade Universitária Armando Salles Oliveira: o Espaço Construído*. São Paulo: FAUUSP, 1984, pp. 69-79

Arquivos consultados:

AMARAL, Aracy (apres.). *Waldemar Cordeiro: uma aventura da razão*. São Paulo: MACUSP, 1986.

AMARAL, Aracy (org.). *Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo: perfil de um acervo*. São Paulo: MACUSP, 1988.

Considerações sobre os museus da Cidade Universitária. Carta a Paulo de Almeida, datada de 14 de maio de 1962. Arquivo MAC-USP – Loc. 10/10.

Cartas de Paulo de Camargo e Almeida, convocando Mário Pedrosa para reuniões, datadas de 5 e 14 de novembro e 1.º de dezembro de 1962. Arquivo MAC-USP- Loc. 10/10.

PEDROSA, Mario. *Parecer sobre o core da Cidade Universitária*. Arquivo MAC-USP. Loc. 10/10

Sobre os Museus na Cidade Universitária. Arquivo MAC-USP.

Arquivo Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo. Pastas n.º 067 e n.º 1.208.

Arquivo da Reitoria da USP. Processo n.º 6.085/62, 1962, fls. 7 a 10.

Ata da Assembléia Geral Extraordinária dos sócios do Museu de Arte Moderna de São Paulo, realizada em 23 de janeiro de 1963. Arquivo Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

Parecer sobre a minuta do convênio a ser celebrado com o MAM-SP, assinado por Lourival Gomes Machado, Pedro de Alcântara e Luis Antonio da Gama e Silva e datado de 24 de março de 1962. Arquivo Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

Artigos em periódicos:

AMARAL, Aracy. “Mario Pedrosa e a Cidade Universitária”. *Risco*, n.º 1, pp.61-76, Escola de Engenharia de São Carlos, julho-dezembro de 2003.

RIPPER, Ernesto. *Como Evitar Erros na Construção*. São Paulo: Pini, 1984, pp. 46-47.

O Espaço da USP: Presente e Futuro – Universidade de São Paulo, Prefeitura da Cidade Universitária “Armando Salles de Oliveira”. São Paulo: Prefeitura, 1985, p. 50.

“Parecer sobre o core da Cidade Universitária”. *Risco*, n.º 1, pp.69-76, Escola de Engenharia de São Carlos, julho-dezembro de 2003.